

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15872100>

O'QUVCHILARDA MORFOLOGIYAGA OID TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI

Abdulxayeva Maftunabonu Ibroximjon qizi

Ahmedova Hojalxon Muhsinjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o'quvchilarda grammatika va so'z yasalishiga oid bilimlarni shakllantirishda qo'llaniladigan metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, bu borada zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va amaliy mashg'ulotlarning roli ko'rib chiqiladi. Dars jarayonida innovatsion va interaktiv metodlardan foydalanish orqali o'quvchilar tanqidiy fikrlashini faollashtirishga alohida e'tibor qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** grammatika, so'z yasalishi, lingvistik kompetensiya, metodika, interfaol metod, til o'rgatish.*

***Аннотация:** В статье анализируются методические подходы, используемые для формирования знаний учащихся по грамматике и словообразованию. Также рассматривается роль современных педагогических технологий, интерактивных методов и практических упражнений в этом плане. Особое внимание уделяется активизации критического мышления учащихся посредством использования инновационных и интерактивных методов в процессе урока.*

***Ключевые слова:** грамматика, словообразование, языковая компетенция, методика, интерактивный метод, преподавание языка.*

Abstract: *The article analyzes methodological approaches used to develop students' knowledge of grammar and word formation. It also examines the role of modern pedagogical technologies, interactive methods, and practical exercises in this regard. Particular attention is paid to stimulating students' critical thinking through the use of innovative and interactive methods in the classroom.*

Keywords: *grammar, word formation, language competence, methodology, interactive method, language teaching.*

KIRISH. Til ta'limining bosh maqsadi – o'quvchilarda to'g'ri, ravon va tanqidiy fikrlash, o'z fikrini aniq ifodalash, yozma va og'zaki nutqda grammatik me'yorlarga amal qilish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Ayniqsa, grammatika va so'z yasalishiga oid bilimlar bu jarayonda asosiy o'rin tutadi. Mazkur maqolada grammatika va so'z yasalishi bo'yicha tushunchalarni o'quvchilarga qanday qilib oson o'rgatish va samarali yetkazish mumkinligi, bu yo'nalishda qanday metodlardan foydalanish lozimligi masalalari keng yoritiladi.

Morfologik tushunchaning mohiyati va uni yosh o'quvchilar o'zlashtirishidagi qiyinchiliklarni turli metodlar orqali oson tarzda o'rgatish lozim. Tushunchani o'zlashtirish ustida ishlash jarayoni, uning shartli ravishda to'rt bosqichga bo'ladi. Birinchi tushunchaning muhim belgilarini ajratish maqsadida til materialini analiz qilish, ikkinchi bosqich tushuncha belgilarini umumlashtirish, atama berish, uchinchi bosqich tushuncha ta'rifini ifodalash, belgilar mohiyatini va ular orasidagi bog'lanishni aniqlash, to'rtinchi bosqich-yangi til materialini asosida o'rganilayotgan tushunchani interfaol metodlar bilan o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

Kichik yoshdagi o'quvchilar tushunchasi o'zlashtirilgani ta'minlaydigan metodik shartlar turli o'yin tarzida o'tish maqsadga muvofiq. O'quvchilar aqliy faoliyatining aktivligi, o'quvchilarda so'z va gapga lingvistik munosabatini o'stirish ustida maqsadga yo'naltirilgan metodik yo'nalishlar, yangi tushunchani ilgari o'rganilgan tushunchalar tizimga kiruvchi, ayrim til kategoriyalari bog'lanishining mohiyati yangi til kategoriyasini o'rganish jarayonida ochiladi va tushunchani ko'rsatmali o'rgatish

eng muhim bosqich. Grammatik va soʻz yasalishiga oid mashqlar, ularning turlarini zinapoya usulida oson va samarali tushuntirish; tushunchani oʻzlashtirishning turli bosqichlarida grammatik mashqlarni tadbiq etish usuliyati. Soʻzni va gapni tahlil qilish, uning turlari va tilni oʻrganish jarayonida undan foydalanish.

Morfologiyadan "ot", "sifat", "son", "fe'l", "bogʻlovchi" tushunchalarni, sintaksisda "gap", "ega", "kesim", "ikkinchi darajali boʻlak", tushunchalarini, soʻz yasalishidan "oʻzak", "qoʻshimcha", "oʻzakdosh soʻzlar" kabi tushunchalarni shakllantirish ustida ish olib boriladi. Asosiy maqsad yangi metodlar orqali oʻquvchilar bilimini mustahkamlash.

METODOLOGIYA. Oʻzbek tilini oʻrganish jarayonida grammatik bilimlar va soʻz yasalishiga oid tushunchalar oʻquvchilarning fikrini toʻgʻri va mantiqiy ifodalashga, til birliklarini izchil qoʻllashga xizmat qiladi. Tilshunos olim Gʻ. Gʻaybullayev taʼkidlaganidek, "grammatika tilning mexanizmi boʻlib, uning ichki qonuniyatlarini tartibga soladi, soʻz yasalishi esa bu qonuniyatlarning boyligini yuzaga chiqaradi". Shu boisdan grammatika va soʻz yasalishi bilimlarini bosqichma-bosqich, tizimli yondashuv orqali oʻrgatish zarur. Boshlangʻich va oʻrta taʼlim bosqichida oʻquvchilar uchun grammatik mavzular tushunarli, amaliy misollar bilan boyitilgan tarzda yoritilishi kerak. Quyidagi metodik yondashuvlar samarali natija beradi.

a) **Didaktik modellashtirish**

Bu metodda grammatik birliklar modellashtirilgan jadvallar, sxemalar orqali oʻrgatiladi. Masalan, fe'l zamonlari tushuntirilayotganda quyidagi jadvaldan foydalanish mumkin:

Zamon	Misol	Gapda qoʻllanilishi
Hozirgi zamon	yozyapti	U inshoni oʻqiyapti
Oʻtgan zamon	yozdi	U kecha inshoni yozdi .
Kelasi zamon	yozadi	U ertaga inshoni yozadi .

Bunday jadval oʻquvchilarga grammatik birliklarni tahlil qilish, taqqoslash va umumlashtirishga yordam beradi.

b) Interfaol metodlardan foydalanish

“Klaster”, “Insert”, “Aqliy hujum” kabi metodlar o‘quvchilarning faol ishtirokini ta’minlaydi. Masalan, "Insert" metodida matn ichida grammatik vositalarni belgilab chiqish orqali o‘quvchi grammatik tahlilga o‘rganadi.

Misol:

Matn: Bugun maktabimizda yangi sport musobaqasi bo‘lib o‘tdi.

Topshiriq: Fe’llarni ajrating va ularning zamonini aniqlang.

TADQIQOT NATIJASI. So‘z yasalishi bo‘yicha bilimlar morfologik tahlil, so‘z yasovchi qo‘shimchalarni anglash va yangi so‘zlar yasash orqali mustahkamlanadi. O‘qituvchi quyidagi metodlardan foydalanishi mumkin:

a) So‘z yasalish daraxti (grafik usul)

Bu metod o‘quvchilarga so‘z yasovchi birliklar (ildiz, yasovchi qo‘shimcha, grammatik qo‘shimcha) haqida aniq tasavvur hosil qilishga yordam beradi.

b) Ijodiy topshiriqlar

“Bir ildizdan eng ko‘p so‘z yasalish zanjirini tuz” kabi topshiriqlar o‘quvchilarning tafakkurini rivojlantiradi.

Masalan: yoz → yozuvchi → yozuv → yozuvchilik → yozilmoq → yoziluvchan

Bu topshiriq orqali o‘quvchi so‘z yasalish jarayonining ijodiy imkoniyatlarini o‘zlashtiradi va dars jarayoniga qiziqishi ortadi.

d) Lingvistik o‘yinlar

So‘z yasalishini o‘rgatishda “So‘z yasash estafetasi”, “So‘zdan so‘z top”, “So‘z yasovchi domino” kabi o‘yinlar grammatik birliklarni zavq bilan o‘rganishga xizmat qiladi.

“So‘z yasash estafetasi” – bu metodik mashq bo‘lib, unda o‘quvchilar bir so‘zdan yangi so‘z yasab, uni navbatdagi o‘quvchiga uzatadi. Bu o‘yin orqali o‘quvchilar so‘z yasovchi vositalarni mustahkamlaydilar va lug‘at boyliklarini oshiradilar.

So‘z yasash estafeta metodiga misol: Boshlang‘ich so‘z: kitob

1. kitob
2. kitobxon (soʻz yasovchi qoʻshimcha: -xon)
3. kitobxonlik (soʻz yasovchi qoʻshimcha: -lik)
4. kitobxonlikdagi (qoʻshimcha: -dagi)
5. kitobxonlikdagilar (qoʻshimcha: -lar)
6. kitobxonlikdagilardan (qoʻshimcha: -dan)
7. kitobxonlikdagilardanmiz (qoʻshimcha: -miz)

Har bir oʻquvchi yangi soʻz yasaydi va uni keyingisiga “estafeta” tarzida uzatadi.

Shu tarzda oʻyin davom etadi.

Boshqa soʻz bilan topshiriq beriladi: Yangi soʻz: oʻqi

1. oʻqit
2. oʻqituvchi
3. oʻqituvchilik
4. oʻqituvchiliksiz
5. oʻqituvchiliksizlik
6. oʻqituvchiliksizlarcha

"Soʻzdan soʻz top" metodi “Soʻzdan soʻz top” — bu oʻquvchilarning soʻz boyligini oshirish, tafakkurini, til va imlo malakalarini rivojlantirishga qaratilgan ijodiy oʻyin-usuldir. Bu metod, ayniqsa, ona tili va adabiyot darslarida, shuningdek, boshlangʻich va umumiy oʻrta taʼlim bosqichida keng qoʻllash maqsadga muvofiq. Metodning asosiy maqsadi:

- a) Oʻquvchilarning morfologik tahlil qilish koʻnikmalarini mustahkamlash
- b) Soʻz tuzilmasi va soʻz yasalishiga oid bilimlarni oʻzlashtirish
- d) Oʻquvchilarning diqqatini jamlash, izlashga oʻrgatish
- e) Soʻz boyligini faol va qiziqarli tarzda oshirish

Metodni qoʻllash tartibi:

1. Oʻqituvchi biror asosiy soʻzni doskaga yozadi (masalan: kitobxona).
2. Oʻquvchilarga shu soʻz ichida yashiringan boshqa soʻzlarni topish topshirigʻi

beriladi.

3. O'quvchilar individual yoki guruhda ishlaydi, va imkon qadar ko'proq so'z topishga harakat qilishadi.

4. Topilgan so'zlar sinfda aytiladi, o'qituvchi ularni tekshiradi va to'g'riligini muhokama qiladi.

Misol:

So'z: Kitobxona

Topilgan so'zlar: kitob → xona → ob → ona → xon → it

Bu yerda har bir topilgan so'z ma'noli bo'lishi kerak. Harflar ketma-ketligi asosiy so'z ichida mavjud bo'lishi shart.

Bu metodni qaysi darslarda ishlatishimiz foydali bo'ladi:

Ona tili darslarida: morfologiya, leksikologiya, so'z yasalishi mavzularida.

Boshlang'ich sinflarda: o'quvchilarni o'yin orqali faollashtirishda.

Adabiyot darslarida: so'zlar ustida ishlash, matn tahlili

Afzalliklari:

O'quvchilar ijodiy fikrlaydi

Qiziqarli, rag'batlantiruvchi muhit yuzaga keladi

Ko'p variantlilik imkonini beradi (har bir o'quvchi o'zicha izlaydi)

Darsga interfaol yondashuv qo'shiladi

"So'z yasovchi domino" — bu o'yin shaklidagi o'quv metodik usul bo'lib, o'quvchilarda so'z yasash ko'nikmalarini shakllantirish, mustahkamlash va darsni qiziqarli o'tkazishga xizmat qiladi. Bu o'yin orqali o'quvchilar so'z yasovchi qo'shimchalar, asosiy so'z, yasalma so'z, va so'z yasash usullari haqida bilimlarini amaliyotda qo'llashadi.

"So'z yasovchi domino" metodik o'yini quyidagicha:

Materiallar:

Har bir kartochna yoki domino bo'lagida ikkita qism bo'ladi:

Chap tomonda — asosiy so'z yoki biror so'z

O'ng tomonda — boshqa so'z yasovchi qo'shimcha yoki yasama so'z

Metodik o‘yin qoidalari:

1. O‘quvchilarga kartochkalar (domino bo‘laklari) tarqatiladi.

2. O‘yinchi o‘z kartasini stolga qo‘yish uchun oldingi karta bilan ma’no jihatidan bog‘liq so‘z yasashi kerak.

3. Masalan:

1-karta: yurt | -chi

2-karta: yurtchi | -lik

3-karta: yurtchilik | xona

4-karta: xona | -dor

5-karta: xondor ← noto‘g‘ri! O‘yinchi bu kartani qo‘ya olmaydi.

4. Kim eng ko‘p to‘g‘ri bog‘langan kartochkalarni joylashtirsa g‘olib bo‘ladi.

Metodik o‘yinning asosiy maqsadi:

So‘z yasash qoidalarini mustahkamlash;

Leksik-morfologik tahlil qilish;

Tajriba shuni ko‘rsatadiki, bunday metodlar bilan o‘tilgan mavzular o‘quvchilarda 30 40% ko‘proq esda qoladi.

Olimlarning ilmiy qarashlari

A.Madvaliyev morfologik tahlil o‘quvchining grammatik fikrlashini shakllantirishda muhim omil ekanini ta’kidlaydi. G‘.Yo‘ldoshev esa so‘z turkumlarini o‘rganish orqali grammatik tafakkur shakllanishini alohida ko‘rsatadi. A. Jo‘rayev morfologik tahlilni mustaqil dars turi sifatida ajratish zarurligini ta’kidlaydi. N. Mahmudov va A. Usmonovlar fikriga ko‘ra, so‘z shakllarini o‘rganish o‘quvchining nutqiy kompetensiyasini oshiradi. T. Hojiyev esa til va tafakkur bog‘liqligi nuqtai nazaridan grammatik bilimlarning o‘rni haqida so‘z yuritadi.

NATIJA VA TAKLIFLAR.

O‘quvchilarda morfologiyaga oid tushunchalarni shakllantirish:

Grammatik tafakkurni rivojlantiradi;

Tilga ongli yondashuvni kuchaytiradi;

Yozma va og‘zaki nutqni to‘g‘ri tashkil etishga xizmat qiladi.

O‘qituvchilarga esa quyidagilar tavsiya etiladi:

Tahliliy mashqlarni metodik usullar bilan foydalanish;

AKT imkoniyatlarini darsga integratsiya qilish;

Har bir darsda grammatik tahlil unsurlarini berkitilgan holatda kiritish.

XULOSA: O‘quvchilarda grammatika va so‘z yasalishiga oid tushunchalarni shakllantirish – til o‘rgatish metodikasining eng muhim yo‘nalishlaridan biridir. Grammatik bilimlar o‘quvchilarda fikrni grammatik me‘yorlarga muvofiq ifodalashga, til birliklari o‘rtasidagi bog‘liqlikni anglashga yordam bersa, so‘z yasalishi bo‘yicha bilimlar ularning lug‘aviy boyligini kengaytirish va mustaqil ravishda yangi so‘zlar yasay olish ko‘nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Grammatika va so‘z yasalishiga oid bilimlar bosqichma-bosqich, tizimli va mantiqiy ketma- ketlikda o‘rgatilishi zarur. O‘quvchi oldingi bilimlari asosida yangi tushunchalarni o‘zlashtiradi.

2. Didaktik modellash, interfaol metodlar va vizual materiallar (sxema, jadval, grafik) orqali mavzularni yoritish o‘quvchilar uchun qulay va samarali usul hisoblanadi.

3. So‘z yasalishi mavzularini o‘rgatishda ijodiy va o‘yinli metodlar o‘quvchilarda qiziqish uyg‘otadi, ularni faollikka undaydi hamda erkin fikrlash ko‘nikmasini rivojlantiradi.

4. Tilshunoslik darslarida ayni shu yondashuvlarni doimiy qo‘llash, ularni pedagogik innovatsiyalar bilan boyitish lozim. Kelgusida mazkur yo‘nalishdagi metodik tadqiqotlarni kengaytirish va yangi pedagogik vositalarni ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Madvaliyev A. "O‘zbek tili morfologiyasi". – T.: O‘zbekiston, 2003.
2. Yo‘ldoshev G‘. "Hozirgi o‘zbek adabiy tili". – T.: Fan, 2006.
3. Jo‘rayev A. "O‘zbek tilshunosligining dolzarb masalalari". – T.: Fan, 2008.
4. Mahmudov N., Usmonov A. "Hozirgi o‘zbek adabiy tili". – T.: O‘qituvchi, 2005.
5. Hojiyev T. "Til va tafakkur". – T.: Fan, 1996.
6. Muhammadiyev A. "O‘zbek tili ta’limi metodikasi". – T.: TDPU, 2010
7. www.arxiv.uz
8. www.ziyonet.uz
9. <https://www.natlib.uz/>
10. <https://turon.natlib.uz/>
11. <https://kutubxona.adpi.uz/>
12. <https://kutubxona.adu.uz/>